

ERNEST HEMINGUEY ASARLARI VA ULARDA IFODALANGAN JONLI URUSH TALQINI

Saminjonova Saodatxon Nozimjon qizi

Farg'ona davlat universiteti Ingliz tili va adabiyoti fakulteti talabasi

Aliyeva Sarvinoz Abbosjon qizi

Ilmiy rahbar: Farg'ona davlat universiteti Amaliy ingliz tili kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8020008>

Anotatsiya: Ushbu maqolada Ernest Heminguey asarlaridagi urush davrida insoniyat jamiyatida ro'y bergan mudhish yo'qotishlar va insonlarning bir biriga bo'lgan munosabatlardagi tinim bilmas po'rtanalar, ijodkor asarlaridagi insoniylik tuyg'ulari va uni jahonga tanitgan asarlari haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: Ernest Heminguey, jurnalist-reportyor, Heminguey asarlari, urush, ruhiy holat, xarakterli uslub, "Alvido, qurol" asari, fashizm.

Men ko'p urushlarda qatnashdim, shuning uchun bu masalada g'arazim qattiq, hatto juda ham qattiq. Men urushda boylik orttirganlar, urush olovini yoqqanlar urushning birinchi kunlaridayoq mamlakat fuqarolarining muxtor vakillari tomonidan otib tashlanmog'i zarur, deb hisoblayman. (Ernest Heminguey)

Ernest Heminguey — amerikalik yozuvchi. U 1917- yildan Kanzas-Sitida journalist-reportyor sifatida ish boshlagan. Xemingueyning asarlari sevgi, urush, sayohat, cho'l va yo'qotish mavzularini o'z ichiga oladi. Birinchi jahon urushida ishtirok etishi keyincha uning haqiqiy urush voqealari jonli ravishda tasvirlangan o'lmas asarlari yaratilishiga sabab bo'lgan. (1914-18). Xeminguey 1928- yilgacha Parijda, 1939 -60 yillarda Kubada yashadi. Dastlabki hikoyalar kitobi — «Bizning zamonda» (1924). «Quyosh chiqadi» , «Alvido, qurol!» (1929) romanlarida urushning bemisl mantiqsizliklari, inson haq-huquqlari, erkiga tajovuz, ayni paytda, insoniy mardlik, qadr-qimmat va muhabbatning har qanday yovuz kuchlardan ustunligi yorqin ifodalangan. 1930- yillarning birinchi yarmida Heminguey ijodida tushkunlikni kuzatish mumkin. Shu davrda yozuvchi hayot yo'lini qayta mulohaza qilib ko'rishga, o'z ijodining muayyan yo'nalishlarini aniqlashga intiladi. Natijada «Peshindan keyingi o'lim» (1932), «Afrikaning yashil tepaliklari» (1935), «G'olibga bayroq berilmaydi» (1933) hikoyalar to'plami dunyo yuzini ko'radi. «Ho'kizning shoxi», «Frensis Makomberning baxti», «Kilimanjaro qorlari» (1936) hikoyalari, «To'qchilik va yo'qchilik» (1937) romanida Heminguey ijodiy yuksalishi ko'zga tashlanadi. Xeminguey asarlarida dastlabki jurnalistik kuzatuv o'rnini tahliliy, qiyosiy mulohaza va mushohadalar egallaydi. U har qanday urushni qoralaydi, shu tufayli insoniyat aziyat chekayotganiga e'tibor qaratadi. Inson huquqlari yo'lida, ozodlik kurashida yolg'iz maydonga tushishning halokatli oqibatlariga olib kelishini oddiy kishilar obrazi orqali ifodalaydi.

Alvido, qurol! (inglizcha: A Farewell to Arms) - Ernest Hemingueyning 1929-yilda nashr etilgan romani. Kitob Birinchi jahon urushi davridagi sevgi haqida hikoya qiladi. Roman asosan avtobiografikdir - Xeminguey Italiya frontida xizmat qilgan, jangda yaralangan va Milan kasalxonasida yotgan, u yerda hamshiraga ko'ngil qo'ygan. Asar voqealari ham shu hodisalarni o'z ichiga oladi. Amerikalik arxitektor Frederik Genri Italiyada Birinchi jahon urushida ko'ngilli sifatida qatnashadi. U leytenant unvoni bilan sanitariya bo'limining transport bo'limi komandiri bo'lib xizmat qiladi. Bu yerda Frederik kasalxona hamshirasi ingliz Ketrin Barkli bilan uchrashadi va ular bir-biriga ko'ngil qo'yishadi. Ittifoqchi

qo'shinlarning bir qator mag'lubiyatlari va chekinishidan ko'p o'tmay, Frederik o'zining amerikacha lahchasi tufayli Italiya dala jandarmeriyasi tomonidan josuslikda ayblovlar qurboni bo'lmaslik uchun qochib ketishga majbur bo'ladi. Ketrin bilan birgalikda u urushga neytral Shveysariyaga qochib ketadi, bu yerda ular dunyoning shafqatsizligidan va bema'ni qotilliklardan najot topganga o'xshaydi. Ammo ko'rinib turgan baxt qisqa muddatli bo'lib chiqdi - Italiyada homilador bo'lgan Ketrin Shveysariya kasalxonasida tug'riq paytida vafot etadi.

Heminguey 1931—39 -yillari ispan xalqining milliy ozodlik kurashida harbiy muxbir sifatida qatnashadi. Shu yillarda uning bir necha ocherk va reportajlari, «Motam qo'ng'irog'i» (1940) romani chop etiladi. Bu asarlardagi qahramonlar xalq ozodligi yo'lida fashizmga qarshi kurashadilar, insoniyat taqdiri uchun o'zlarining mas'ul ekanliklarini qalban his etadilar, kishilar bilan birga iztirobga tushadilar, xavf-xatardan qutulish choralari izlaydilar.

Ikkinchi jahon urushidan keyin Heminguey ijodida yangi davr boshlangan. Biroq bu davrda yuzaga kelgan «Xavfli yoz» va «Okeandagi orollar» romanlari avvalgilariga qaraganda badiiy jihatdan ancha bo'sh asarlar sanaladi. Lekin ma'lum muddat o'tib, Heminguey insonning ruhiy holatini tadqiq etish bilan jamiyatdagi mavjud vaziyatni ochib berishga qodir asarlarni yaratdi. Badiiy jihatdan ancha yuksak bo'lgan «Daryoning naryog'ida, daraxtlar soyasida» (1950) romani, «Chol va dengiz» (1952) qissasi Hemingueyga katta shuhrat keltirdi. Heminguey 20 asrda o'zigagina xos bo'lgan qat'iy xolislikka asoslangan xarakterli uslubni yaratdiki, keyinchalik Amerika qit'asidan yetishib chiqqan yozuvchilar bu uslubga tez-tez murojaat qiladigan bo'lishdi.

«Chol va dengiz», «Alvido, qurol!» va boshqa asarlari o'zbek tiliga Ibrohim G'afurov tomonidan tarjima qilingan.

References:

1. SparkNotes: "A Farewell to Arms, context". Qaraldi: 27-fevral 2011-yil.
2. Litra.ru. „Эрнест Хемингуэй. Прощай, оружие! Предисловие автора“.
3. Baker, Carlos. (1969). Ernest Hemingway: A Life Story. New York: Charles Scribner's Sons. ISBN 978-0-02-001690-8
4. Baker, Carlos. (1972). Hemingway: The Writer as Artist. Princeton, NJ: Princeton University Press. ISBN 978-0-691-01305-3